

QUYOSH NURLANISHINING XUSUSIYATLARI.

F.M. Yuldashev

Jizzax Politexnika Instituti.

Islam Karimov shoh ko‘chasi 4-uy

E-mail: fyuldashev.1992@gmail.com

tel: +998(77) 055-29-29

Annotatsiya: . Ko‘rinuvchi nurlanishni binafsha, ko‘k, yashil, sariq , qizil nurlarga ajratiladi. IQ nurlanishni yaqin va uzok IQ nurlarga ajratiladi. UB nurlanish, koinotda yuqori intensivlikka ega bo‘lishiga qaramasdan, Yer atmosferasining yuqori qismida mavjud bo‘lgan ozonga yutilib, yer sirtiga faqat to‘lqin uzunligi 0,3 mkm ga teng bo‘lgan ozroq qismigina etib keladi.

Kalit so‘zlar: Yer albedosi, quyosh nurlari, nurlanish, termoyadro reaksiyasi, elektromagnit to‘lqinlar, tiklanuvchi energiya.

Annotation: Visible radiation is divided into violet, blue, green, yellow and red rays. Infrared radiation is divided into near and far infrared radiation. Although UV radiation has a high intensity in space, it is absorbed by ozone present in the upper part of the Earth's atmosphere and only a small part of it, at a wavelength of 0.3 microns, reaches the Earth's surface.

Key words: Albedo of the Earth, sunlight, radiation, thermonuclear reaction, electromagnetic waves, renewable energy sources

Аннотация: Видимое излучение делится на фиолетовое, синее, зеленое, желтое и красное лучи. Инфракрасное излучение делится на ближнее и дальнее инфракрасное излучение. Хотя УВ-излучение имеет высокую интенсивность в космосе, оно поглощается озоном, присутствующим в верхней части земной атмосферы, и лишь небольшая его часть с длиной волны 0,3 мкм достигает поверхности Земли

Ключевые слова: Альbedo земли, солнечный свет, радиация, термоядерная реакция, электромагнитные волны, возобновляемые источники энергии.

Quyosh nurlanishining turlari

Quyosh radiatsiyasining kelib chiqishi va xususiyatlariga qarab har xil turlari mavjud. Biz ularning turlari va ularning asosiy xususiyatlarini aniqlashga e'tibor qaratamiz:

To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlanishi u to'g'ridan-to'g'ri quyoshdan keladi va yo'nalishlarda ozgina o'zgarishlarga uchraydi. Buni shamol ta'sirida ko'rish mumkin, ammo unchalik katta darajada emas. Issiqlikning pasayishi shamolli kunlarda sezilishi mumkin. Sirtlarda issiqlik kuchli shamol rejimi bo'lganda kuchli ta'sir qilmaydi. Ushbu turdagi nurlanish asosiy xarakteristikaga ega va u shundan iboratki, uni tutib turadigan har qanday shaffof bo'lmagan narsadan aniqlangan soya solishi mumkin [1].

Diffuz quyosh nurlanishi

Bu bizga quyoshdan yetib boradigan nurlanishning bir qismi va u bulutlar aks ettiradi yoki yutadi. Bu diffuziya nomi bilan ma'lum, chunki ular har tomonga tarqaladi. Bu jarayon nafaqat bulutlardan, balki atmosferada suzuvchi mavjud bo'lgan ba'zi zarralardan ham aks ettirish va yutilish tufayli sodir bo'ladi. Ushbu zarralar atmosfera changlari deb ataladi va quyosh nurlanishini tarqatishga qodir. U shuningdek, diffuz deb ataladi, chunki u qonuniyatlarga qarab tog'lar, daraxtlar, binolar va zaminning o'zi kabi ba'zi narsalar tomonidan burilib ketadi.

Ushbu nurlanishning asosiy xarakteristikasi shundaki o'zaro bog'liq bo'lgan shaffof bo'lmagan narsalarga soya solmaydi. Gorizontalar yuzalar diffuz nurlanish miqdori ko'proq bo'lgan joylardir. Vertikal yuzalar bilan aksincha, aksincha, hech qanday aloqa mavjud emas.

Yansitlan quyosh nurlari

Bu yer yuzini aks ettiruvchi narsadir. Quyoshdan bizga etib kelgan nurlanishning hammasi ham sirt tomonidan so'rilmaydi, lekin ularning bir qismi burilib ketadi. Sirtidan chetga chiqadigan bu radiatsiya miqdori albedo deb nomlanadi. Quruqlikdagi albedo iqlim o'zgarishi va qutbli muzliklarning erishi ta'sirida juda ko'paymoqda.

Gorizontalar yuzalar aks ettirilgan nurlanish turini olmaydi, chunki ular yer yuzasini ko'rmaydilar. Buning aksi diffuz quyosh nurlanishida. Ushbu holatda, aks ettirilgan nurlanishning eng katta miqdorini oladigan vertikal yuzalar [2-3].

Global quyosh radiatsiyasi

Aytish mumkinki, bu sayyorada mavjud bo'lgan umumiy radiatsiya. Bu 3 ta nurlanishning yig'indisi yuqorida nomlangan. Keling, butunlay quyoshli kunni misol qilib olaylik. Bu erda biz diffuz nurlanishdan ustun turadigan to'g'ridan-to'g'ri

nurlanishga ega bo‘lamiz. Biroq, bulutli kunda to‘g‘ridan-to‘g‘ri radiatsiya bo‘lmaydi, lekin zarba beradigan va tarqaladigan barcha nurlanish.

Bu hayotga va sayyoraga qanday ta‘sir qiladi

Agar sayyoramiz qabul qiladigan quyosh nurlari miqdori bo‘lsa, hayot u kabi paydo bo‘lishi mumkin emas. Yerning energiya balansi 0. Bu shuni anglatadiki, sayyora qabul qiladigan va u yana kosmosga chiqaradigan quyosh nurlari miqdori bir xil. Biroq, ba‘zi bir nuances qo‘shilishi kerak. Shunday bo‘lgan taqdir-da sayyoradagi harorat -88 darajani tashkil etadi. Shunday qilib, bu nurlanishni ushlab turadigan va haroratni qulay va yashashga yaraydigan narsa kerak, shunda u hayotni qo‘llab-quvvatlaydi.

Issiqxona effekti - bu yer yuziga tushadigan quyosh radiatsiyasining katta darajada turishiga yordam beradigan vosita. Issiqxona effekti tufayli biz sayyorada yashash sharoitlariga ega bo‘lamiz. Quyosh nurlari sirtga tushganda, u kosmosga chiqarib yuborish uchun atmosferaning deyarli yarmiga qaytadi. Ushbu radiatsiyaning bir qismi sirtidan qaytib bulutlar va atmosfera changlari tomonidan so‘riladi va aks etadi. Biroq, so‘rilgan nurlanishning bu miqdori barqaror haroratni ushlab turish uchun etarli emas.

Bu yerda issiqxona gazlari kiradi. Bu er yuzidan chiqadigan issiqlikning bir qismini ushlab, unga etib kelgan quyosh radiatsiyasini atmosferaga qaytarish qobiliyatiga ega bo‘lgan turli xil gazlar. Issiqxona gazlari quyidagicha: suv bug‘lari, karbonat angidrid (CO₂), azot oksidi, oltingugurt oksidi, metan, va boshqalar. Odamlar faoliyati natijasida kelib chiqadigan issiqxona gazlari ko‘payishi bilan quyosh radiatsiyasi zararli bo‘lib bormoqda, chunki u atrof-muhitga, o‘simliklarga, hayvonot dunyosiga va odamlarga ta‘sir qiladi.

Quyosh radiatsiyasining barcha turlari yig‘indisi sayyorada hayot kechirishga imkon beradi. Umid qilamizki, issiqxona gazlari ko‘payishi bilan bog‘liq muammolarni engillashtirishi mumkin va vaziyat xavfli bo‘lib qolmaydi [4-5].

YER ALBEDOSI

Yer sirti albedosi deb, uning sirtidan o‘rab turuvchi atrof muhitga qaytgan nurlanish oqimini, unga tushayotgan oqim nisbatiga aytiladi. Sirtidan diffuz qaytish uchun hisoblangan Yer albedosining o‘rtacha qiymati 0,34 ga teng.

Yer atmosfera massasi 1 ga teng deb olinsa, qaytgan nurning spektri Yer sirtidagi quyosh nurlanishi spektriga aynan o‘xshash deb hisoblanadi.

Yer atmosferasi o‘zining optik xususiyatlariga asosan selektiv yorug‘lik filtri bo‘lib, koinotdan kelayotgan quyosh nurlanishini o‘zgartiradi. Agar nurlanish oqimi atmosferadan o‘tib Yer sirtiga tik tushsa, u holda nurlanish bosib o‘tgan optik masofa bir atmosfera massasiga teng deb hisoblanadi va AM 1 bilan belgilanadi. qiya tushayotgan nurlarning optik masofasi uzunligini ularning AM 1 optik masofa

kattaligiga qiyoslab aniqlash mumkin. Agar nurlanish oqimi atmosfera ta'sirida o'zgarmasa, uning optik atmosfera massasi nolga teng bo'lib, u AM 0 deb belgilanadi.

To'g'ridan to'g'ri tushayotgan quyosh nurlanishi oqimining Dengiz sathida qoq tush paytida ochiq havoda Yer sirtidagi energetik yoritilganligi $\approx 100 \text{ mVt/sm}^2$ teng deb hisoblanadi.

Insolyasiya deb, ma'lum geografik hududda Yer sirtiga tushayotgan quyosh nurlanishining miqdoriga aytiladi. Insolyasiya, Yer-quyosh tizimida masofaning mavsumiy tebranishlariga, geografik kenglikka, hududning muhitiga va atmosfera massasiga bog'likdir. Insolyasiyani odatda quyosh nurlanishining kunlik, oylik va yillik o'rtacha miqdori bilan ko'rsatiladi.

Quyosh nurlanishining tarkibi.

Quyosh nurlanishining spektral tarkibi 0,1 mkm dan 30 metr to'lqin uzunligigacha bo'lgan oralikdagi tebranishlardan iborat. Quyosh nurlanishi energiyasining asosiy qismi 0,2 – 3 mkm oralikda jamlangan (2.1 – rasm). Shu oralikdagi nurlanishni quyidagi qismlarga ajratish va nomlash qabul qilingan. Bular jumlasiga spektrning ultrabinafsha qismi (UB) 0,1 – 0,38 mkm oralikda, spektrning ko'rinadigan qismi 0,38 – 0,78 mkm oralikda, spektrning infraqizil qismi (IQ) 0,78 mkm va undan ortiq to'lqin uzunligiga ega bo'lgan qism tashkil qiladi. Ko'rinuvchi nurlanishni binafsha, ko'k, yashil, sariq, qizil nurlarga ajratiladi. IQ nurlanishni yaqin va uzok IQ nurlarga ajratiladi. UB nurlanish, koinotda yuqori intensivlikka ega bo'lishiga qaramasdan, Yer atmosferasining yuqori qismida mavjud bo'lgan ozonga yutilib, yer sirtiga faqat to'lqin uzunligi 0,3 mkm ga teng bo'lgan ozroq qismigina etib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. C.F. Lopez, J.A. Jeevarajan, P.P. Mukherjee, Experimental analysis of thermal runaway and propagation in lithium-ion battery modules, *J. Electrochem. Soc.* 162 (2015) A1905–A1915, <https://doi.org/10.1149/2.0921509jes>.
2. M. Malik, I. Dincer, M.A. Rosen, M. Mathew, M. Fowler, Thermal and electrical performance evaluations of series connected Li-ion batteries in a pack with liquid cooling, *Appl. Therm. Eng.* 129 (2018) 472–481, <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2017.10.029>.
3. Yuldoshev, I., Kurbanov, Y., Rustamova, S., & Yuldashev, F. (2023, January). Modeling the operation of a 10 kW grid-tied photovoltaic power plant and its features. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
4. ugli Yuldashev, J. M., & ugli Yuldashev, F. M. (2023). The role of alternative energy sources in the energy industry.
5. Мустофокулов, Д., Каршибоев, Ш., Юлдашев, Ф., & Хазраткулов, Д. (2021, October). Применение программы «multisim» ляконструирования схематических электронныхсхем. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 547-550).
6. Yuldashev, F. M. Ō. (2021). TA'LIMNING INNOVATSION TEXNALOGIYALARI ASOSIDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI (QUYOSH VA SHAMOL ENERGETIKASI) MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA O'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 86-90.
7. Магомедов, М. А. (2021). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ ГЛУХОНЕМЫХ. *СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* 3, 48.
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
11. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.